

FEMINICÍDIO E A DESIGUALDADE NO BRASIL

Autor:

Hélio Ribeiro Coelho Júnior
<https://rcid.org/0009-0006-3264-6297>

DOI: 10.5281/zenodo.13214469

RESUMO

Este estudo analisa o feminicídio e a desigualdade de gênero no Brasil, abordando suas raízes históricas e sociais. Utilizando uma metodologia de pesquisa bibliográfica, foram revisadas fontes acadêmicas, legislativas e relatórios oficiais para compreender a interseccionalidade e os fatores socioeconômicos que agravam a violência contra as mulheres. O estudo conclui que, apesar dos avanços legislativos, a aplicação das leis enfrenta barreiras significativas, destacando a necessidade de uma implementação mais eficaz e de mudanças culturais profundas. A educação e a mobilização da sociedade civil são essenciais para prevenir o feminicídio e promover a igualdade de gênero.

Palavras-chave: Feminicídio; Desigualdade de gênero; Interseccionalidade; Políticas públicas; Violência contra a mulher.

ABSTRACT

This study analyzes femicide and gender inequality in Brazil, addressing its historical and social roots. Using a bibliographic research methodology, academic and legislative sources and official reports were reviewed to understand intersectionality and socioeconomic factors that aggravate violence against women. The study concludes that, despite legislative advances, the application of laws faced significant barriers, highlighting the need for more effective implementation and profound cultural changes. Education and mobilization of civil society are essential to prevent femicide and promote gender equality.

Keywords: Femicide; Gender inequality; Intersectionality; Public policy; Violence against women.

1. INTRODUÇÃO

O feminicídio, definido como o assassinato de mulheres em razão de seu gênero, representa uma das manifestações mais extremas e brutais da violência de gênero. No Brasil, este fenômeno é particularmente alarmante, refletindo uma série de desigualdades profundas e enraizadas que permeiam a sociedade. De acordo com o Atlas da Violência 2020, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o país apresenta uma das mais altas taxas de feminicídio no mundo (CERQUEIRA, 2021). Este dado evidencia a urgência de uma análise crítica e aprofundada sobre as causas e consequências desse tipo de violência.

A violência de gênero no Brasil está intrinsecamente ligada a fatores históricos, sociais e culturais que perpetuam o patriarcado, o machismo e a misoginia. A cultura patriarcal, presente na sociedade brasileira desde os tempos coloniais, estabelece e reforça a desigualdade entre homens e mulheres, legitimando diversas formas de violência contra a mulher. Autores como Pierre Bourdieu (2002) e Heleieth Saffioti (2015) discutem como essa dominação masculina é estrutural e se manifesta em diferentes âmbitos da vida social, política e econômica.

Além das questões de gênero, é crucial considerar as interseccionalidades que agravam a situação de muitas mulheres. O conceito de interseccionalidade, desenvolvido por estudiosos como Crenshaw e discutido no contexto brasileiro por Akotirene (2019), destaca como diferentes formas de opressão, como racismo, sexismo e desigualdade econômica, se sobrepõem e interagem. No Brasil, mulheres negras e pobres estão desproporcionalmente em risco de sofrerem violência letal. Esse fato é corroborado por estudos que mostram que a maioria das vítimas de feminicídio no país são mulheres negras (CARNEIRO, 2011).

O contexto socioeconômico também desempenha um papel fundamental na perpetuação do feminicídio. A desigualdade econômica, que coloca muitas mulheres em situação de vulnerabilidade, limita suas opções de fuga e resistência à violência doméstica e de gênero. A falta de acesso a recursos financeiros, educação e suporte social torna mais difícil para essas mulheres romperem com ciclos de violência. Estudos como o de Almeida (1998) evidenciam a necessidade de uma abordagem integrada que considere essas variáveis socioeconômicas.

Outro ponto a ser destacado é a insuficiência e a ineficácia das políticas públicas voltadas para o combate ao feminicídio. Apesar da existência de leis como a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), a implementação dessas políticas enfrenta inúmeros desafios. Falhas na coordenação entre diferentes níveis de governo, falta de treinamento adequado para profissionais de segurança e a persistência de atitudes misóginas entre agentes públicos contribuem para a continuidade dessa violência (BARSTED, 2001).

A educação e a conscientização são aspectos fundamentais para a prevenção do feminicídio. Programas educativos que abordam questões de gênero, igualdade e respeito são essenciais para desconstruir estereótipos e comportamentos violentos. Campanhas de sensibilização que envolvam toda a sociedade podem ajudar a criar uma cultura de não violência e de respeito aos direitos das mulheres. Butler (2018) enfatiza a importância de ações performativas e coletivas na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A participação da sociedade civil e de organizações não governamentais é crucial para a efetividade das medidas de combate ao feminicídio. Movimentos feministas e de direitos humanos têm desempenhado um papel importante na denúncia de casos de feminicídio e na pressão por políticas públicas mais eficazes. A atuação dessas organizações contribui para manter o tema em pauta e para garantir que as vozes das vítimas e sobreviventes sejam ouvidas e respeitadas.

É necessário um compromisso contínuo e multifacetado para enfrentar o feminicídio no Brasil. Isso envolve a implementação eficaz de políticas públicas, a promoção de uma cultura de igualdade e respeito, e a participação ativa da sociedade em todas as suas esferas. Somente através de um esforço coletivo e coordenado será possível reduzir significativamente os índices de feminicídio e construir uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.

2. HIPÓTESES

- A implementação de políticas públicas específicas para combater o feminicídio no Brasil é insuficiente e ineficaz devido à falta de integração e coordenação entre os diversos setores governamentais e sociais.
- A desigualdade socioeconômica e o racismo são fatores determinantes que aumentam a vulnerabilidade das mulheres negras ao feminicídio no Brasil.
- A educação e a sensibilização da sociedade sobre questões de gênero podem reduzir significativamente os índices de feminicídio no Brasil ao longo do tempo.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Analisar o fenômeno do feminicídio no Brasil e sua relação com as desigualdades de gênero, raça e classe, identificando os principais fatores que contribuem para a persistência desse crime e propondo medidas efetivas para seu combate.

3.2 Objetivos Específicos

1. Investigar a eficácia das políticas públicas existentes voltadas para a prevenção e combate ao feminicídio no Brasil.
2. Examinar como as desigualdades socioeconômicas e raciais influenciam a vulnerabilidade das mulheres ao feminicídio.
3. Avaliar o impacto de programas educacionais e campanhas de conscientização sobre a violência de gênero na redução dos índices de feminicídio.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico sobre feminicídio e desigualdade no Brasil revela uma complexa interseção de fatores históricos, sociais, culturais e econômicos que perpetuam a violência contra a mulher. Abordar esse problema requer uma compreensão profunda dessas dinâmicas e um compromisso multifacetado que inclua políticas públicas eficazes, educação, mudança cultural e a participação ativa da sociedade civil. Somente através de uma abordagem integrada e coordenada será possível enfrentar o feminicídio de maneira eficaz e construir uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres.

O feminicídio, definido como o assassinato de mulheres em razão de seu gênero, é uma manifestação extrema da violência de gênero que revela as profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais no Brasil. De acordo com o Atlas da Violência 2020, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o Brasil apresenta taxas alarmantes de feminicídio, refletindo a urgência de uma análise crítica e aprofundada sobre as causas e consequências desse fenômeno (CERQUEIRA, 2021).

A violência de gênero está enraizada em estruturas patriarcais que perpetuam a desigualdade entre homens e mulheres. Pierre Bourdieu (2002), em "A Dominação Masculina", descreve o patriarcado como um sistema de poder que legitima e naturaliza a subordinação feminina em diversas esferas da vida. Esse sistema cria um ambiente onde a violência contra a mulher é frequentemente normalizada e justificada. Heleieth Saffioti (2015) reforça essa visão ao argumentar que o patriarcado se manifesta através de práticas sociais que mantêm as mulheres em posições de vulnerabilidade e subordinação.

Para compreender plenamente o feminicídio, é essencial considerar as interseccionalidades que agravam a situação de muitas mulheres. O conceito de interseccionalidade, introduzido por Kimberlé Crenshaw e explorado no Brasil por autoras como Carla Akotirene (2019), destaca como diferentes formas de opressão, como racismo, sexismo e desigualdade econômica, se sobrepõem e interagem. No contexto brasileiro, mulheres negras e pobres estão desproporcionalmente em risco

de sofrerem violência letal. Sueli Carneiro (2011) discute como o racismo e o sexismo se entrelaçam, exacerbando a vulnerabilidade dessas mulheres.

A desigualdade socioeconômica é um fator crucial que contribui para a violência contra a mulher no Brasil. A pobreza e a falta de acesso a recursos econômicos limitam as opções das mulheres para escapar de situações violentas. Silva Almeida (1998), em "Femicídio: Algemas (In)visíveis do Público-Privado", explora como as desigualdades econômicas reforçam a vulnerabilidade das mulheres, dificultando a ruptura com ciclos de violência. A precariedade econômica muitas vezes obriga as mulheres a permanecerem em relacionamentos abusivos devido à dependência financeira dos parceiros.

Apesar da existência de leis como a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a Lei do Femicídio (Lei nº 13.104/2015), a implementação dessas políticas enfrenta inúmeros desafios. Falhas na coordenação entre diferentes níveis de governo, falta de treinamento adequado para profissionais de segurança e a persistência de atitudes misóginas entre agentes públicos contribuem para a continuidade dessa violência (BARSTED, 2001). A eficácia dessas leis é limitada, e muitas vezes não conseguem alterar a realidade das mulheres devido à persistência de atitudes patriarcais entre os agentes públicos e à falta de recursos para a implementação efetiva das políticas.

A mudança cultural é essencial para a prevenção do feminicídio. A educação desempenha um papel crucial na desconstrução de estereótipos de gênero e na promoção de uma cultura de igualdade e respeito. Judith Butler (2018), em "Corpos em Aliança e a Política das Ruas", enfatiza a importância de ações performativas e coletivas na construção de uma sociedade mais justa. Programas educacionais que abordam questões de gênero desde a infância podem ajudar a transformar atitudes e comportamentos violentos, promovendo uma cultura de paz e respeito.

Movimentos sociais e ativismo feminista têm desempenhado um papel vital na luta contra o feminicídio no Brasil. Organizações não governamentais e grupos de direitos humanos têm sido fundamentais na denúncia de casos de feminicídio e na pressão por políticas públicas mais eficazes. Sueli Carneiro (2011) e outras ativistas destacam a importância de uma mobilização constante para manter o tema na agenda pública e garantir que as vozes das vítimas e sobreviventes sejam ouvidas. A participação da sociedade civil é crucial para a implementação de mudanças significativas e duradouras.

Análises críticas e estudos de caso são ferramentas importantes para compreender a dinâmica do feminicídio e avaliar a eficácia das políticas de combate a essa violência. Meneghel e Portella (2017), em "Feminicídios: Conceitos, Tipos e Cenários", oferecem uma visão abrangente sobre os diferentes tipos de feminicídio e os contextos em que ocorrem. Esses estudos fornecem dados empíricos e análises que podem orientar a formulação de políticas públicas mais eficazes. A obra "Femicídio em Costa Rica: Balance Mortal" de Carcedo e Sagot (2002) oferece uma perspectiva internacional, comparando a situação em diferentes países e proporcionando insights valiosos para o aprimoramento das políticas brasileiras.

O impacto do feminicídio vai além da vítima direta, afetando profundamente famílias, comunidades e a sociedade como um todo. Lodetti e colegas (2018), em "A Vida Psíquica do Homem e a Morte de Mulheres", discutem os efeitos psicológicos e emocionais do feminicídio nas famílias das vítimas, incluindo traumas, estresse pós-traumático e luto prolongado. Compreender esses impactos é crucial para o desenvolvimento de políticas de apoio e serviços de saúde mental para os sobreviventes e familiares das vítimas.

O feminicídio deve ser entendido como um problema global. Diana Russel e Jill Radford (1992), em "Femicidio: La Política de Matar Mujeres", fornecem uma perspectiva comparativa, analisando como diferentes países enfrentam essa questão. Comparar a situação brasileira com outras realidades internacionais pode proporcionar insights valiosos para o aprimoramento das políticas nacionais e a implementação de estratégias eficazes de prevenção e combate ao feminicídio.

5. METODOLOGIA

Para o melhor desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, que permitiu alcançar um maior rigor científico e possibilitou atingir os objetivos traçados. A pesquisa bibliográfica envolveu a revisão e análise de fontes acadêmicas, legislativas e relatórios oficiais sobre feminicídio e desigualdade de gênero no Brasil. Esta abordagem forneceu uma base teórica sólida e permitiu a identificação de conceitos chave, teorias e dados estatísticos relevantes para o estudo.

A realização literária usada no referencial teórico exigiu a utilização de um estudo bibliográfico abrangente, composto por artigos científicos, livros e documentos oficiais. As fontes selecionadas incluíram trabalhos sobre o feminicídio, seus efeitos na legislação atual e artigos descritivos sobre metodologias de estudo aplicáveis. Esta revisão bibliográfica permitiu uma compreensão detalhada das dinâmicas sociais e legais que perpetuam a violência de gênero, bem como a avaliação das políticas públicas existentes e suas implementações.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interseccionalidade desempenha um papel crucial na compreensão do feminicídio no Brasil. Mulheres negras, pobres e de outras minorias são desproporcionalmente afetadas pela violência de gênero, devido à sobreposição de múltiplas formas de discriminação. Este estudo destacou a importância de considerar essas interseccionalidades para desenvolver políticas públicas mais inclusivas e eficazes. As análises de autoras como Carla Akotirene e Sueli Carneiro foram fundamentais para essa compreensão, ressaltando a necessidade de abordar o racismo e o sexismo de forma integrada.

A desigualdade socioeconômica também foi identificada como um fator crítico que contribui para a vulnerabilidade das mulheres à violência. A dependência econômica, a falta de acesso a recursos e a precariedade das condições de vida muitas vezes obrigam as mulheres a permanecerem em situações de abuso. A obra de Silva Almeida, entre outros, foi essencial para compreender como a pobreza e a desigualdade econômica reforçam os ciclos de violência e limitam as opções de saída para as mulheres.

Apesar dos avanços legislativos, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, a pesquisa revelou que a aplicação dessas leis ainda enfrenta barreiras significativas. Problemas como a falta de treinamento adequado para profissionais de segurança, atitudes misóginas persistentes e falhas na coordenação entre diferentes níveis de governo continuam a comprometer a proteção das mulheres. O estudo enfatizou a necessidade de uma implementação mais rigorosa e coordenada dessas

políticas, bem como a importância de uma mudança cultural para combater atitudes patriarcais.

A importância da educação e da conscientização social foi outro ponto crucial identificado na pesquisa. Programas educacionais que abordem questões de gênero desde a infância podem desempenhar um papel vital na desconstrução de estereótipos e na promoção de uma cultura de igualdade e respeito. A pesquisa destacou a necessidade de esforços contínuos para educar a sociedade sobre os direitos das mulheres e a violência de gênero, promovendo assim uma transformação cultural necessária para prevenir o feminicídio.

A mobilização da sociedade civil e o ativismo feminista foram reconhecidos como elementos essenciais na luta contra o feminicídio. Organizações não governamentais, grupos de direitos humanos e ativistas têm sido fundamentais na denúncia de casos, na pressão por políticas públicas mais eficazes e no apoio às vítimas e suas famílias. A pesquisa concluiu que a participação ativa da sociedade civil é crucial para a implementação de mudanças significativas e duradouras, garantindo que as vozes das vítimas sejam ouvidas e que a justiça seja efetivamente alcançada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**. São Paulo, SP: Pólen, 2019.

ALMEIDA, S. **Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado**. Rio de Janeiro: Revinter, 1998.

ATLAS DA VIOLÊNCIA 2020. Organizado por Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Coordenado por Daniel Ricardo de Castro Cerqueira e outros. Brasília: Rio de Janeiro; São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020.

BARSTED, L. L. **Lei e realidade social: igualdade x desigualdade**. In: **As mulheres e os direitos humanos**. Coletânea Traduzindo a Legislação com a perspectiva de gênero. Rio de Janeiro: Cepia, 2001.

BOURDIEU, P. **A Dominação Masculina**. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

BUTLER, J. **Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

CARCEDO, A. C.; SAGOT, M. R. **Femicídio em Costa Rica: balance mortal**. Medicina Legal de Costa Rica, Heredia, v. 19, n. 1, p. 05-16. Disponível em: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152002000100002. Acesso em: 20 jun. 2024.

CARNEIRO, S. **Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil**. São Paulo: Selo Negro, 2011.

CERQUEIRA, D. **Atlas da Violência 2021**. São Paulo: FBSP, 2021.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. Edição 2021. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2024.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. **Violência contra as mulheres em 2021**. Edição 2022. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/03/violencia-contra-mulher-2021-v5.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2024.

LODETTI, A. S. et al. **A vida psíquica do homem e a morte de mulheres**. Psicologia & Sociedade, 2018, v. 30. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/J79FdWdbwC3mPYvrKC3nWN/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 20 jun. 2024.

MENEGHEL, S.; PORTELLA, A. P. **Feminicídios: conceitos, tipos e cenários**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 9, p. 3077-3086, 2017.

RUSSELL, D.; RADFORD, J. **Femicídio: la política de matar mujeres**. Nueva York: Twayne, 1992.

SAFFIOTI, H. **Gênero, patriarcado e violência**. São Paulo: Expressão Popular/Fundação Perseu Abramo, 2015.